

Automata olajozó berendezés kifejlesztése az Auto-Szoft Kft.-nél

Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés az
AUTO-SZOFT Kft.-nél
GINOP-2.1.7-15-2016-00546

Prototípust bemutató jegyzőkönyv
2019.11.30.

SZÉCHENYI

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

AZ AUTO-SZOFT Kft. bemutatkozása

Az Auto-Szoft Kft.-t 2006-ban alapította 3 millió Ft jegyzett tőkével Papp Béla és Szemerei Attila, a cégbejegyzés 2006. február 6-án történt. A 2 alapító tulajdonos 50-50 % tulajdonrészrel rendelkezik.

Az Auto-Szoft Kft. az alapítástól kezdve immáron kilenc éve foglalkozik egyedi gépek, villamos kapcsolószekrények, PLC-s vezérlések, PC-s adatgyűjtő- és termelés támogató rendszerek, autópári szerelősorok, szállítószalagok, ipari robotrendszerek tervezésével, kivitelezésével, felügyeletével, karbantartásával a járműipar területén. Fő megrendelőnk az Audi Hungária Motor Kft., az árbevételén belül 30-40 %-os részesedést tesz ki. Ezen kívül többek között az Audinak beszállító Cooper Tools Hungária Kft., az Alprosys Kft. és Stefani Hungária Gépgyártó Kft. alvállalkozói vagyunk, de megrendelőink között tudhatjuk a Nematik Hungária Kft.-t, a mosonszolnoki VisiCorp Hungary Bt.-t, a Kiener Hungária Kft.-t, az Apex Tool Group Hungária Kft.-t, a ThyssenKrupp System Engineering GmbH-t, a Andreas Hermann Ing. Büro-t, de korábban a Magna Steyr ECH (Engineering Center Hungaria) Kft.-nek is jelentős beszállítói voltunk. Ez utóbbi cég németországi anyacégének külföldi beszállítójaként is jelen vagyunk.

A cég 2009-re elérte azt a fejlettségi szintet, hogy saját, ipari méretű csarnokban működjön tovább. A vállalkozás jelenleg is 100 %-ban magyar tulajdonú, győri székhellyel.

A Győri Ipari Parkban vásárolt területen 2011 év végére elkészült a vállalkozás saját tőkéből és Európai Unió forrásokból finanszírozott ipari csarnoka. A cég mobilitását, nemzetközi szintű elismerését jelzi, hogy a hazai munkák mellett számos megbízást teljesítenek Európa különböző országaiból érkező megrendelések során.

A villamos ipari és lakatosipari terület a szoftvertervezéssel és programozási ágazattal együttműködve képes kielégíteni a legmodernebb gyártástechnológiai igényeket. Beszélhetünk akár egy komplett gyártósor felépítéséről és beüzemeléséről – ipari automatizálás - vagy egyetlen alkatrész tervezéséről és legyártásáról.

A minőségi munkavégzéshez számos szolgáltatás párosul.

Szolgáltatásaink

Ipari automatizálás

- ipari folyamatirányítás
- PLC (Siemens, Omron, stb.) vezérlések tervezése, szerelése
- PLC programozás
- elektromos tervezés

- mechanikus tervezés, mechanikus szerelés, villanszerelés
- ipari automatizálás
- folyamat ellenőrzés
- technológiai szaktanácsadás ipari automatizáláshoz

Egyedi gépgyártás

- egyedi gépek, berendezések tervezése
- egyedi alkatrészek gyártása
- szereldei gépek gyártása
- ipari gépek, berendezések üzembe helyezése
- komplett gyártósor üzembe helyezése

Villamos tevékenységeink

Az ipari folyamatirányítás során szakképzett, gyakorlott munkatársaink teljeskörű támogatást biztosítanak minden lépés tökéletes megvalósításához. Technológia szaktanácsadással segítjük az ipari automatizálás folyamatait.

A folyamatirányító rendszereink kivitelezésénél magunk végezzük a vezérlő szekrények, elosztószekrények, műszerszekrények szerelését, kábelezést, technológia szoftver, és a kezelői felülethez szükséges szoftver kifejlesztését, helyszíni installálást, dokumentálást.

Gépek, gépsorok, részegységek, vagy komplett gyártó rendszerek vezérlő, folyamatirányító, mérésadatgyűjtő rendszereink felépítését az elképzelések felvételétől a komplett tervezésen keresztül a kivitelezésig. Egyedileg fejlesztett szoftver segítségével teljesen személyre szabott kezelői felületek kialakítása. A felgyűlt és feldolgozott adatok adatbázisokba rendezése, azok tetszőleges lekérdezése, jelentések készítése. Többszintű felhasználói hozzáférések kialakítása akár több nyelven elérhető formátumban is.

Cégünk villamos tervezői tevékenysége egyaránt kiterjed villamos tervezésre, rendszertervek kidolgozására és logikai tervek kidolgozására. A folyamatirányító rendszerek létrehozásához kapcsolódó helyszíni kivitelezési munkákat magas színvonalon, az előírásoknak megfelelően és a megrendelő igényeit a legmesszemenőkig szem előtt tartva végezzük.

Vállaljuk villamos és PLC vezérlésekkel kapcsolatos karbantartási munkák eseti vagy rendszeres végzését, ipari berendezések, vezérléstechnikai eszközök hibakeresését, javítását.

Programozási tevékenységeink

Ipari automatizálás

Vállaljuk PLC-k és ipari PC-k, vezérlések tervezését, kivitelezését, programozását.

Ipari automatizálási termékek (Siemens, Omron, stb.) és rendszerek és más ipari számítástechnikai feladatok megoldása, a jelenleg elérhető legmodernebb technológiákkal. Továbbá az ipari vezérlések és az irányítástechnikán belül, a gyártási folyamatok optimalizálása, energia felügyeleti rendszerek

tervezése, fejlesztése és telepítése területén szerzett tapasztalataink alapján vállaljuk termelő vállalatok rendszereinek ipari automatizálását.

Mivel sokrétű felhasználási módja van az ipari kameráknak, létrejött egy külön ágazat, az ipari folyamatellenőrzés. Ez olyan cégeknek nyújthat hatékony megoldást, amelyek az üzemeikben folyó munkákat teljes folyamatában szeretnék felügyelet alatt tartani, akár automatizálva.

Cégünk vállalja egy vagy több biztonsági rendszer, vagy szolgáltatás igénybevételével történő hatékony felügyeletét, folyamatok gyors és adott szakaszra, időszakra vetített kivizsgálását, ezen folyamatok automatizált kezelését.

Több évtizedes szakmai tapasztalatunkra alapozva, szaktanácsadással és tanulmányterv készítéssel is állunk megrendelőink rendelkezésére. Széles körű tapasztalat rendszerünkre minden partnerünk nyugodt szívvel rábízhatja magát. Mechanikus tervezés és szerelés, valamint PLC tervezés, szerelés és programozás folyamataiban magas szintre fejlesztettük ismereteinket.

Szoftverfejlesztés

Vállaljuk számítógépes programok fejlesztését a megrendelő egyedi igényei alapján.

Egységes informatikai környezet kialakítása révén egyszerűbb kezelhetőség, átláthatóság, karbantarthatóság és gazdaságosabb fenntarthatóság érhető el.

Munkáinkat minden esetben a legmagasabb szintű vevői elvárásoknak megfelelően végezzük.

A Kft. 2015-ben 17 fővel végezte tevékenységét, mely létszám a várható termelésnövekedés miatt a jövőben bővülni fog. A Kft. árbevétele és átlagos statisztikai állományi létszáma alapján a 800/2008/EK rendelet I.melléklet 2. cikk (2) pontja értelmében mikrovállalkozásnak minősül.

Szervezeti, vállalatpolitikai céljaink, fejlődési lehetőségeink:

Társaságunk tulajdonosi köre és menedzsmentje a további szakmai és gazdasági fejlődés biztosítása érdekében, valamint a kialakult ügyfélkör igényei, továbbá a piaci lehetőségek felmérése alapján meghatározta a vállalkozás vállalatpolitikai céljait, melyek az alábbiak:

- A szolgáltatási színvonal magas szinten tartása, a hozzáadott érték folyamatos növelése.
- Az ügyfélkör bővítése, exportpiacok megszerzése, bővítése és az ügyfél-elégedettség javítása.
- Az eddigi növekedési ütem megtartása.
- A kimagasló működési hatékonyság megőrzése, esetleg tovább javítása.
- A termékkör és a kapcsolódó szolgáltatások bővítése.
- A betöltetlen piaci lehetőségek, igények kielégítése. Ennek érdekében folyamatos kutatási-tevékenységet, fejlesztési munkát végez, melyre korábban pályázati támogatást is nyert a Kft.

A fenti célokat az alábbi megoldások, fejlesztések biztosíthatják:

1. A saját ötleteken alapuló, speciális, nagy hozzáadott értékkel bíró, egyedi műszaki megoldások teljes körű kidolgozása és értékesítése, vagyis a jelenlegihez hasonló innovációk végrehajtása,
2. Ennek révén ügyfélkörünk bővítése speciális igényekkel jelentkező, túlnyomórészt külföldi partnerekkel.

A fenti célok elérése szempontjából alábbi termék- illetve szolgáltatás-portfóliónk bír jelentőséggel:

- speciális, egyedi gépek gyártása, felújítása, javítása, átalakítása, karbantartása,

- autóiipari technológiák gyártása, szerelése, karbantartása.

Az iparág igényeihez elengedhetetlen a folyamatos termékfejlesztés. Az Auto-Szoft Kft. tevékenysége során kiemelt célnak tekinti, hogy a régióban egyre jelentősebb pozíciót, szerepet töltsön be, továbbá a cég szűkebb környezete és a társadalom megítélése a lehető legkedvezőbb legyen.

Céljaink elérése érdekében rendkívül fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai és minőségi fejlődést, mely egyszerre jelenti a legkorszerűbb technológiák folyamatos nyomon követését, alkalmazását, valamint a Partneri igények gyorsabb, precízebb kielégítését. Ennek érdekében és figyelembevételével, folyamatos investícióval bővítjük technikai eszközeinket, gépparkunkat, szakmai konferenciákon, képzési programokon veszünk részt, és piacfelmerést alkalmazva kutatjuk az új megoldásokat.

A növekedéssel lehetővé válik a magyar, későbbiekben pedig a külföldi piacokon történő nagyobb arányú megjelenés, valamint hangsúlyosabbá válhat a K+F tevékenység.

Fejlesztésünknek nem képezi alapját korábbi saját K+F tevékenység eredményének, azonban a projektben résztvevő munkavállalóink nagy része volt már szereplője hasonló fejlesztésnek. A társaságunk alkalmazásában álló szakemberek teljes mértékben ismerik az érintett autóiipari eljárásokat és technológiákat.

A projekt során megvalósítandó fejlesztés bemutatása

A pályázat célja egy olyan jelentős szellemi hozzáadott értékkel bíró, innovatív, ezért magas fedezettel értékesíthető technológia kifejlesztése és gyártása.

Projektünk célja szolgáltatási kínálatunk fejlesztése egy egyedi műszaki probléma eddig nem alkalmazott, speciális megoldása segítségével. Az eljárás alapját képező műszaki megoldás révén olyan új félautomata olajozó berendezést tudunk kínálni az autóiipari számára, amelynek segítségével jelenlegi piacainkat jelentősen kibővíthetjük, módunk nyílik új, főként exportpiacok megszerzésére és ezáltal számottevő kereskedelmi és gazdasági lehetőségek kiaknázására is.

Fő megrendelőnkél, az Audi Hungária Motor Kft.-nél felmerült az igény az alábbi fejlesztés megvalósítására.

A motorok összeszerelésénél, bizonyos alkatrészeket olajozni kell beszerelés előtt, amely eddig kézzel történt.

A kézi olajozás hátránya, hogy megtörténne nem ellenőrizhető (kenés nélkül az alkatrész károsodhat), az olaj lecsöpöghet, ami balesetveszélyes és környezetvédelmileg sem megfelelő.

Ezen problémák kiküszöbölésére kívánjuk megvalósítani az félautomata olajozó berendezés kifejlesztését. A berendezéssel beállítható a megfelelő mennyiségű olaj pontos kijuttatása, csak az alkatrész olajozandó részére kerül olaj és nem csöpög le róla.

Az olajtartályban elektromosan ellenőrizzük az olaj mennyiségét, minimum szintnél lámpa figyelmezteti a dolgozót a feltöltésre, ha kiürül a tartály a munkahelyen megáll a motor.

Az olajozás megtörténtét szintén elektromos érzékelő figyelmezteti, amennyiben a kenés nem történik meg a motor megáll a munkahelyen.

Az olajozó berendezés alapja egy egységes pneumatikával működtetett olajadagoló, tartállyal. A kenő fej az alkatrész méretéhez, formájához igazodik.

A kifejlesztendő berendezés termékspecifikus, a fejlesztés során termékcsaládokat kell kifejleszteni (a berendezés min. 3 termékhez kapcsolódik).

A tudományos, műszaki újdonságtartalom bemutatása

Az innováció tárgyát képező technológia nemzetközi szinten is jelentős újdonságtartalommal bír. Ez az új, komplex kenőberendezés jelentős mértékben javítja az autógyártás automatizálását, hatékonyságát, a gyártandó alkatrészek minőségét, csökkenti a fajlagos energiafelhasználást, növeli a karbantartási ciklust, és mindezekeken keresztül jelentős mértékben hozzájárul az üzemi szintű költségek csökkenéséhez.

Az autóiipari gyárak számára is alapvető fontosságú a termelés hatékonyságának javítása. Mindezek alapján a magas minőségű termékek előállítására szakosodott gyártók már most is potenciális vásárlói minden hasonló hatékonyság- és minőségjavító technológiának.

A fentiek alapján a projekt megvalósításától piaci pozícióink jelentős mértékű javulását és meghatározó exportpiacok megszerzését várjuk, amelynek következtében jelentősen növekedhet cégünk hírneve, továbbá számottevő árbevétel-növekedést érhetünk el, és jelentősen javulhat üzemi szintű eredményünk is. Ezen gazdasági eredmények pedig további innovációk végrehajtásának pénzügyi alapját teremthetik meg.

A projektjavaslat szakmai célkitűzésének megfogalmazása:

Az Auto-Szoft Kft. az alapítástól kezdve immáron kilencedik éve foglalkozik egyedi gépek, villamos kapcsolószekrények, PLC-s vezérlések, PC-s adatgyűjtő- és termelés támogató rendszerek, autóiipari szerelősorok, szállítószalagok, ipari robotrendszerek tervezésével, kivitelezésével, felügyeletével, karbantartásával a járműipar területén.

Projektünk szakmai célja tehát az alap típus elképzelés igazolása egy működő típizált berendezés segítségével. Célunk továbbá a gép működési elvének, valamint gyártástechnológiájának olyan szintű finomítása, amely az eljárást teljes mértékben piacképesé, a gépet sorozatban gyárthatóvá és az iparban azonnal alkalmazhatóvá teszi.

Az innováció megvalósítása során elkészítjük a prototípus előzetes terveit. Ezután elkészítjük a próbagépet, amelyet teljes körű üzemi tesztnek vetünk alá. Ennek során kialakulnak a berendezés és az eljárás végleges műszaki paraméterei, jellemzői, amelyeket egy komplex műszaki dokumentációban archiválunk és foglalunk össze.

Az innovációs folyamat fontos része lesz a marketing tevékenység is, amely elengedhetetlen a termék piachoz csatolása tekintetében. Ennek keretében elkészül egy marketingtervvel kiegészített üzleti tanulmány, amely meghatározza az elvégzendő marketingtevékenységeket és az elkészítendő promóciós termékeket is. Tervezzük gépbemutatók rendezését is.

A projekt zárását követő két éven belül legalább 100-100 rendszer történő értékesítését tervezzük fő megrendelőnknek, az Audi Hungária Motor Kft.-nek, amely összességében akár 30-60 millió Ft árbevételt is jelenthet.

Műszaki szakmai eredmény

Vállalkozásunk az új termék kifejlesztésével jelentős árbevétel növekedést érhet el.

Piackutatásaink szerint a fent említett termék sikeres lesz és értékesítése mind belföldön, mind a külföldi piacokon megvalósul.

Az új fejlesztés jelentős intenzitású és tartós növekedést biztosít a vállalat számára.

A fejlesztés segítségével cégünk növekedési potenciálja jelentős mértékben növekszik. Magyarország számára ez a hazai eredetű technológián alapuló

fejlesztés és vállalkozásunk innovációs tevékenysége rendkívül pozitív társadalmi és gazdasági következményekkel bír hosszú távon. Vállalatunk jelen projekt révén egy olyan új technológiát honosíthat meg Magyarországon, amely magas hozzáadott értékkel nagyobb profitabilitást eredményez, gazdasági növekedést indukál, illetve szorosabban bevonja a hazai gazdaságot a globális piacok vérkeringésébe.

A projektben résztvevők kijelölése

Projektvezető

A Támogatást igénylő vagy annak üzleti vezetője által termék/technológia/szolgáltatás prototípusfejlesztési és korábbi piacra viteli folyamatának menedzselésében való tapasztalata:

Jelen projekt szakmai vezetője, Szemerei Attila projektvezetőként vett részt a Kft. 2012 és 2013 években, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati Innováció támogatása c. konstrukció keretében végzett fejlesztésében, melynek keretében az autóipar számára új tipizált mérő- és anyagmozgató rendszer eljárás kifejlesztését valósította meg. Ezen projekt megvalósításában a jelen fejlesztésben részt vevő fejlesztők és technikusok nagy része aktív szerepet vállalt.

A piaci bevezetés igazolására csatolásra került a fejlesztésről készült sajtóközlemény. Szemerei Attila prototípusfejlesztési tapasztalatának alátámasztására mellékeljük munkaköri leírásának módosítását, mely projektvezetői szerepét igazolja a korábbi fejlesztésben.

Fejlesztésünknek nem képezi alapját korábbi saját K+F tevékenység eredményének, azonban a projektben résztvevő munkavállalóink nagy része volt már szereplője hasonló fejlesztésnek. A társaságunk alkalmazásában álló szakemberek teljes mértékben ismerik az érintett autóipari eljárásokat és technológiákat.

A projektben résztvevő fejlesztőink elvégzendő magas szintű fejlesztőmunkája eredményeként terveink szerint egy egyedülálló technológiai rendszer és eljárás jön létre, mely rendkívüli mértékben javítja tevékenységünk automatizálását, hatékonyságát.

A projektben résztvevők bemutatása:

Szemerei Attila	projektvezető
Hegedűs Erika	technikus
Molnár Zoltán Márk	technikus
Papp Béla	kutató-fejlesztő
Pándi György	technikus
Székely Attila	kutató-fejlesztő
Szuhányi Sándor	marketing munkatárs
Takács Péter	kutató-fejlesztő
Gede Péter	kutató-fejlesztő
Papp Szabó Éva	technikus

A prototípus bemutatása

A kenés szükségessége

A szerelési feladatok során a könnyebb szerelés biztosítása és a tömítőelemek szerelés közbeni sérülésének elkerülése miatt kezdték kenni az alkatrészek illeszkedő felületeit. Így szerelés közbeni illesztés egyszerűbbé vált, és a korábban becsípődött tömítések sem sérültek meg, mivel a csatlakozó felületek könnyebben el tudtak csúszni egymáson.

A kenési feladatokat kezdetben ún. „mártásos” eljárással, vagy valamilyen segédeszközzel, pl. ecsettel végezték el. Az alkatrész megkenendő felületét kenőanyagot tartalmazó edénybe mártották, és így illesztették a másik alkatrészhez. Ha az alkatrész a méreténél vagy kialakításánál fogva nem volt így megkenhető akkor kenőanyagba mártott ecsettel vitték fel a kenőanyagot a megfelelő felületre. Ennek nagy hátránya volt, hogy kenőanyag nem csak a szükséges felületekre jutott, hanem több helyen kifolyt, az alkatrészek szennyeződését okozva. A használat során a kenőanyagotároló edénybe bekerülő szennyeződések, például gyártási sorja darabok bekerültek a szerkezet belső részeibe és azok meghibásodását okozták.

Ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölésére kellett valamilyen megoldást találni. Ki kellene fejleszteni egy olyan eszközt, ami a korábbi eljárás hátrányait megszünteti, lehetőség nyílik az automatizáltság fokának emelésre azzal, hogy a termelési rendszer felé jelzést küldünk, hogy a kenési feladatot elvégezték.

Kenőberendezés fejlesztési irányai

Első generáció

A fenti kívánalmaknak megfelelő félautomata berendezés kialakításánál, a szerelési környezetben már rendelkezésre álló segédenergiát, a sűrített levegőt alkalmaztuk.

1. ábra: Első generációs kenőberendezés vé

A kenőberendezés fejét rugó ellenében lenyomja az operátor, ezzel egy mechanikus szelepet működtetett, amely a sűrített levegőt juttat egy vákuum-ejektorba. Az ejektor felszívta a tartályból a kenőanyagot és sűrített levegővel összekeverve benyomta a kenőfej olajterébe. Innen kicsi furatokon kiáramló porlasztott kenőanyag az örvénykamrában az alkatrész felületére tapad, melyen kenőanyagfilmet alakít ki.

A lenyomás megtörténtét érzékelővel figyeljük. Ennek a villamos jelét a gyártási folyamat vezérléséhez illetve a szerelési folyamat, azaz a kenés megtörténtéről ad a szerelési rendszernek információt. Ha a kenés elmarad akkor vizuális vagy akusztikus jelzéssel figyelmezteti az operátort a művelet elmaradásáról.

A fejben összegyűlő maradék kenőanyagot külön tartályba gyűjtjük, így nem történik szennyeződés a szerelési környezet felé.

A kenőanyagot tároló edényben a folyadékszintet kapacitív érzékelővel figyeljük. A szint minimálisra csökkenése esetén jelzést küldünk a vezérlés felé az utántöltés szükségességéről.

A berendezés kialakítása kiküszöbölte a korábbi technológia során alkatrészeire és környezetébe jutó szennyeződéseket. Biztosabbá vált a kenési művelet elvégzése. Visszajelzést kapunk a művelet elvégzéséről.

A használat során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a rövid szerelési ciklus miatti sorozatos fej lenyomás erő kifejtése fárasztó az operátoroknak. Nagyobb alkatrészek kenése során fárasztó azok mozgatása és vele együtt a kenőfej lenyomása.

Második generáció

Az első generációs kenőberendezéssel szerzett tapasztalatok vezettek a következő generáció kialakításához.

2 ábra: Első generációs kenőberendezés

Megszüntettük a lenyomás miatti erő kifejtést. Átépítettük a kenés megtörténtét figyelő érzékelő helyét és funkcióját. A fejet mereven rögzítettük a tartószerkezethez. Beintegráltuk a darab behelyezését figyelő érzékelőt. A kenőanyaggal megkent alkatrész függvényében induktív vagy kapacitív érzékelő lehet. A korábbi mechanikusan működtetett szelepet villamos működtetésű szelepre cseréltük. A kenési folyamatot a darab behelyezése indítja el. némi késlettelés után kinyitja a vezérlés a szelepet és sűrített levegő jut a vákuum-ejektorhoz. Innentől a ciklus az első generációs kenőberendezéssel azonos módon folyik le.

A berendezés már könnyebben kezelhető lett, de nem adott információt arról, hogy ténylegesen eljutott-e a kenőanyag a kenendő alkatész felületére.

Harmadik generáció

A második generációs kenőberendezés használata során szerzett tapasztalatok alapján beépítésre került a kenőanyag áramlását figyelő áramláskapcsoló. Ez az eszköz a kenési ciklus lefolyása során a nyomócsőben történő folyadékcsőben elmozduló folyadék áramlását érzékeli, és villamos jellé alakítja. A vezérlésnek ez a közvetlen információt ad a kenőanyag felületre jutásáról. A kenőberendezés meghibásodásáról is jelzést tud küldeni. Viszont nem tud információt adni a kenőanyag mennyiségéről.

3. ábra: Harmadik generációs kenőberendezés

Bonyolultabb kialakítása miatt már sok villamos ki és bemenetet kell kezelnie a termelésfelügyelő vezérlésnek. Drágább, de a működést üzembiztosabbá tenné egy saját vezérlés. Ezzel a berendezés függetlenné vált a sori vezérléstől, de hozzá többféle kommunikációs csatornán tud kapcsolódni.

Kenőanyag tárolásának fejlesztése

Kezdetben az ún. „mártásos” eljárás során egy olajjal teli tálka szolgált a kenőanyag tárolására. Ebbe belemártott alkatrésztől többféle szennyeződés bele tudott tapadni. (Például csomagolási hulladék, gyártási sorja, felületi szennyeződés stb.) A tálkába a környezeti levegőben szálló szennyeződések, például por is bele tudott tapadni. Bemártás után ezek a szennyeződések az alkatrész felületére tapadtak, Majd az összeszerelt gép meghibásodását okozhatták.

Ezeket a meghibásodásokat kiküszöböltük zárt kenőanyagtárolók használatával. A kenőanyagot műanyag, áttetsző anyagból készült tartályba tároljuk, és kapacitív érzékkelővel figyeljük a kenőanyag szint lecsökkenését. Ekkor vizuális jelet adunk a karbantartók részére az utántöltés szükségességéről. A kenőberendezés pedig leáll. A fejben lecsöpögő, visszamaradó kenőanyag egy külön, áttetsző anyagból készült műanyag tartályba gyűjtjük.

3. ábra: Műanyag kenőanyag tárolók

A sűrűbb kenési ciklusok miatt szükségessé vált egy nagyobb tárolókapacitású tartály alkalmazása. Egy hegesztett alumínium tartályt alkalmaztunk 5 liter térfogattal. Elláttuk a minimum szintet figyelő érzékkelővel. Alkalmassá tettük a szükség esetén sűrített levegővel való feltöltésre is. Így a nyomás alatti kenőanyagot tudtunk eljuttatni a kenőberendezésbe.

4. ábra: Alumínium kenőanyag tartály kialakítása

Az alkalmazása során szerzett tapasztalatok és igények alapján kibővítettük a tartályt utántöltési szint figyeléssel. A légköri nyomáson tárolt kenőanyagot az eddig alkalmazott vákuumejektort nem mindig tudta felszívni a tartályból. Előfordult a próbák során, hogy nagyobb viszkozitású anyaggal próbáltuk működtetni a berendezést. A vákuumejektort nem boldogult a sűrűbb anyaggal. Ekkor jött az ötlet, hogy helyezzük nyomás alá a tartályt és villamos működtetésű szeleppel adagoljuk a kenőanyagot. ennek megvalósításához biztonsági nyomáskapcsoló szelepet építettünk be, amely megakadályozta a tartály károsodását a nyomásszint túlzott megemelkedése esetén.

Kenőberendezés fej-egységének kialakítása

A félautomata kenőberendezés fej-egységét mindig a megkenendő alkatrész geometriai sajátosságai szerint kell kialakítani. A geometria méretek, az alkatrész alakja és kenési pontok számának meghatározása alapján tervezzük meg a fej alkatrészeit. Fontos tervezési szempont az alkatrész sérülésének veszélye. Milyen szerelési környezetbe kerül telepítésre a berendezés.

Örvénykamrás kenőfej kialakítása

A legegyszerűbb fej kialakítása a kenőanyag felületre jutása szerint lehet örvénykamrás kialakítású.

Ekkor a vákuumejektor által biztosított levegő-kenőanyag emulzió a fej házába jut a rajta található csőcsatlakozókon keresztül. Innen az olajgyűrű oldalára egyenletes elosztásban fűrt fúvóka furatokon jut a kenőanyag az alkatrész felületére. A furatok átmérőjét és mennyiségét az alkatrész mérete határozza meg. Az olajtér lehet osztott kialakítású is, ha több kenési hely található az alkatrészen. Nagy átmérőjű alkatrész esetén több csőcsatlakozási pontot kell kialakítani, hogy a kenőanyag minden szegmensbe egyenletesen eljusson.

A kenőfej háza és az olajgyűrű közti illesztéseknél tömitéseket alkalmaztunk a megfelelő nyomásviszonyok biztosítására. A visszacsepegő kenőanyagot a fej középső részén kialakított csatornában vezetjük el a gyűjtőedénybe.

A fej kialakításánál fontos szempont, hogy a kenendő alkatrészen legyen egy váll kialakítva, amely meghatározza a kenési síkot, ahol a kenőanyag az alkatrészre kerül. Fontos szempont az olajgyűrű kialakításánál, hogy a kenési téren legyen szellőzési lehetőség, mivel az alkatrész válla lezárhatja a kenési teret és az ellennyomás miatt nem jut kenőanyag az alkatrészre. Viszont a szellőzési lehetőséget minimálisra kell választani, mert a túlzott kiszellőzés kenőanyagpárát juttat a levegőbe, amely az egészségre káros lehet.

5. ábra: Örvénykamrás kenőfej kialakítása

A kigőzölés csökkentése miatt fejlesztettük tovább a fej kialakítását.

Perdületcsatornás fej kialakítása

A kenési síkban ún. perdületcsatornát alakítottunk ki. Itt a kenőanyag már nem radiális, hanem érintő irányban jut az alkatrészre. Az alkatrész méretétől függően egy kenési síkba 3, 4, vagy 6 porlasztófej építhető be. Itt már nem levegő – kenőanyag keveréket alkalmaztunk a kenésre, hanem nagy nyomású kenőanyagot. A dugattyús szelep működtetésével előállított kenőanyag nyomáshulláma nyitotta ki a fúvókát. A nagy nyomású kenőanyag a levegőben elkeveredve, elporladva jutott az alkatrész felületére. a paláston végig futva kente meg a kenési síkot. Több fúvóka alkalmazásával a kenőanyag körben, egyenletesen eloszlott a felületen. Ennél a fej kialakításánál már szükséges a nyomás alatti kenőanyagtartály alkalmazása.

6. ábra: Perdületcsatornás kenőfej kialakítása

A kenőanyag pontosabb adagolása miatt továbbfejlesztettük a fej kialakítását.

Kenőanyag adagoló-szeleppel szerelt kenőfej kialakítása

A kenőanyag pontosabb adagolására a felhasznált kenőanyag mennyiségének csökkentése, valamint a kigőzölés minimalizálása miatt van szükség. A fejbe beépítésre kerül precíziós adagoló-szelep, vagy szelepek. A szelep kiömlő csövére többféle kenési képet biztosító fúvóka szerelhető fel. Lehetőség van körben porlasztó fúvóka, vagy oldalt porlasztó fúvóka alkalmazására. Amennyiben nincs megfelelő fúvóka a kereskedelmi forgalomban, akkor a pontos tervezés és precíziós gyártás segítségével pótolható.

7. ábra: Kenőanyag adagoló-szeleppel szerelt kenőfej kialakítása

A kenőfej kialakításánál alkalmazott anyagok

A kézi szerelési feladatok során a legfontosabb szempont az alkatrész sérülésének a lehetőségét minimalizálni. A kenőberendezésbe kézzel behelyezett alkatrész csak olyan anyaggal érintkezhet, ami minimálisra csökkenti a felületi sérülésének a kockázatát.

A kenőberendezés házának általában puha alumíniumot választunk. Könnyen megmunkálható, de megfelelő merevsége biztosít a beépülő alkatrészeknek. Precíziós megmunkálásra is alkalmas anyag.

Az alkatrésszel közvetlenül érintkező alkatrész anyagának általában bronzot választunk. Ebbe a puha anyagba elkészíthető az akár 0,5-0,8mm átmérőjű fúvóka furatok is.

Ha berágódás és sorjamentes alkatrészt kell beépíteni, akkor PE-UNMT (solidur) műanyagot alkalmazunk. Jó kopásállósága miatt lehet a felületeket ezzel az anyaggal beborítani, vagy az alkatrész megvezetésére szolgáló alkatrész elkészíteni.

8. ábra: Kenőfej burkolása műanyaggal

Speciális esetben poliuretán anyagot is alkalmazunk burkolásra. A kenőfej felső részét borítjuk ezzel az anyaggal, így az esetlegesen nekiütődő alkatrész sérülésének lehetőségét minimalizáljuk.

9. ábra: Kenőfej burkolása poliuretánnal

Kenőberendezésben alkalmazott kenőanyagok

A kenési munkafolyamat során többféle kenőanyagot alkalmaznak. Az alkatrészek a beépülés helye szerint kell olajjal vagy hűtőfolyadékkal megkenni.

A belső égésű motor kenőanyagai jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt években. Kezdetben a szívómotoroknak elegendő volt a 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj. Ez a sűrűbb olaj a kenőberendezések alkalmazásában kihívást jelentett, mivel a sűrűbb kenőanyag nehezen jutott el a kisebb járatokon, furatokon keresztül. a porlasztó-fúvókák méretét is nagyobbra kellett tervezni.

A mai modern szívómotorok már 0W-30, a turbós motorok 5W-40 viszkozitási osztályú motorolajokkal üzemelnek. A fejlődés az egyre hígabb olajok alkalmazása tette lehetővé a kenőanyag porlasztásának pontosabb adagolásával. Kisebb fúvókafuratokon, jobban porlasztott olaj jutott a felületre.

A hűtőrendszerbe beépülő alkatrészeket kezdetben hűtőfolyadékkal kenték. Az alkalmazott propilén-glikol kigőzölgése jelentősen irritatív anyag. Légcsőbe, tüdőbe jutva irritációt, gyulladást okozhat. Fontos, hogy a kenési folyamat során minél kisebb legyen a kenőanyag kigőzölgés, minél kisebb irritációt okozzon. A hűtőrendszer gumicsöveinek kenésekor alkalmaznak még izopropil-alkohol alapú kenőanyagot is. Ennek kisebb az irritatív hatása.

Speciális kenőanyagként alkalmaznak még speciális nagyteljesítményű hajtóműolajat. Ennek az anyagnak a sűrű, mézszerű állaga miatt fokozottan kell figyelni a kenőberendezés fúvókáinak kiválasztásakor.

Kenőberendezés fejlesztése során szerzett szerelési és karbantartási tapasztalatok

A fejlesztési folyamat során az összeszerelés és beállítás során több fontos területen szereztünk tapasztalatot.

A kenőanyag csővezeték kialakításánál fontos a megfelelő csőkeresztmetszet megválasztása. Túl kicsi csőkeresztmetszet esetén nem jut el a megfelelő mennyiségű kenőanyag a kenőfejbe. Túl nagy csőkeresztmetszet esetén a nyomáshullám nem szállít a megfelelő mennyiséget. Ezért fontos a köztes optimum megkeresése. Ez általában a 4mm csőkeresztmetszet esetén valósul meg.

A csővezetési rendszerben a kenőanyag csöveket hollanederes-roppantógyűrűs csatlakozókkal szereljük. Ez biztosítja a megfelelő szilárdságú csőrogzítést. Nem lazul le a kenőanyag-nyomás pulzáló váltakozása miatt. A cső anyagául áttetsző színű, PUN alapanyagú csövet választottunk. Ez ellenáll a kenőanyagok kémiai hatásainak és az áttetsző szín segít a hibafeltárásban és a működés vizuális ellenőrzésében.

Fontos tapasztalatot szereztünk a több kenési helyre történő kenőanyag eljuttatása során. A kenőanyag adagoló szelep, vagy összekeverő vákuumejektor és a fej csatlakozási pontjai között azonos csőhosszokat és keresztmetszeteket kell alkalmazni, mivel a nyomáshullám a fej több pontján így tud egyszerre megjelenni, és a kenési helyekre eljutni.

A pneumatikus rendszer sűrített levegő csövének kék színű PUN alapanyagú csövet választottunk. Itt elegendő a pneumatikus gyors-csatlakozós csavarzatok alkalmazása.

A kenőfejben a megfelelő nyomásviszonyok kialakítása miatt szükséges az alkatrészek között tömítőelemek alkalmazása. Ide az egyszerű kialakítása és alacsony költsége miatt NBR alapanyagú O-tömítéseket alkalmazunk. Ez a tömítőelem ellenáll a kenőanyagok kémiai hatásainak.

Prototípus kenőberendezés kialakítása

A korábban szerzett tapasztalatok alapján elkezdtek egy új félautomata kenőberendezés prototípusának kialakítását.

10. ábra: Prototípus kenőberendezés kialakítása

A prototípus öt fő egységből áll:

1. Kenőanyag tartály
2. Pneumatikus egység
3. Kenőberendezés
4. Visszamaradó kenőanyag tartály
5. Villamos vezérlőszekrény

Az alkatrész geometriája 3 kenési pontot határoz meg. ezeknek a kenőanyag igénye nagy, ezért a nagyobb térfogatú kenőanyagtartályt választottuk. Az kenendő alkatrész az üzemanyagrendszer egyik kényes alkatrésze, ezért fontos a kenőanyag pontos adagolása, és az alkatrész védelme a sérülésektől. A teljes kenési rendszer kialakításánál ezeket a szempontokat tartottuk szem előtt, mind a kenési technológia kiválasztásánál, mind a beépülő alkatrészek anyagának kiválasztásánál.

1. Kenőanyag tartály

A kenőanyag tartály biztosítja a megfelelő nyomású és mennyiségű kenőanyagot a kenőberendezés számára.

11. ábra: Kenőanyagtartály felépítése

A tartályba a kenőanyagot a felső fedőlap leszerelése után lehet beleönteni. A fedél lezárása után a kézi nyomásszabályzó segítségével feltöltjük sűrített-levegővel a szabadon maradt teret. Beállítjuk a tartályban lévő levegő nyomását. A fedélbe biztonsági nyomáskapcsoló szelepet építettünk be, amely megakadályozza a tartálynyomást a megengedett 6 bar nyomás felé emelkedni. A fedélbe beépítésre került egy biztonsági töltő-ürítő kézi szelep. Alaphelyzetébe engedi a sűrítettlevegő beáramlását a tartályba. Átkapcsolt helyzetébe leüríti a tartály túlnyomását a légkörbe.

A fedélbe került beszerelésre a szintmérő szenzor. Ez az egység ultrahangos elven méri a tartály folyadékszintjét. A szinttel arányos jelet biztosít a vezérlés számára.

A tartályból kifolyó kenőanyag vezetékbe szűrőegységet építettünk be, így nem tud szennyeződés bejutni a kenőberendezésbe.

A tartály és szerelvényei kámentő tálca fölé került szerelésre, így az esetlegesen kifolyó kenőanyag nem szennyezi a környezetet.

2. Pneumatikus egység

Egy közös szerelőlapra kerültek felszerelésre a levegő előkészítő egység és a működtető szelepek.

Az előkészítő egység két fő részből áll. A kézi bekapcsoló szelepből, mely biztosítja a berendezés sűrített-levegő hálózatra kapcsolódását, illetve az arról történő leválasztást. Erre karbantartás és szerelés során van szükség.

A másik fő része a szűrő-nyomásszabályzó egység. ennek segítségével beállítható a szükséges rendszernyomás, amely a pneumatikus szelepek működéséhez és precíziós kenőanyag adagoló működéséhez szükséges. Itt található egy 40µm szűrő finomsággal rendelkező szűrő és kondenzátum leeresztő egység is.

12. ábra: Pneumatikus egység

A működtető szelepek ISO szabvány szerinti elektromos működtetésű pneumatikus szelepek. Ezek biztosítják a kenőanyag adagolását. Működtetésüket a villamos vezérlés végzi.

3. Kenőberendezés

A kenőberendezést a megkenendő alkatrész geometriájának a figyelembevételével alakítjuk ki. Fontos a kenési helyek pontos meghatározása, szükség esetén akár kenési próbák elvégzésével a kenési hely pontosítása.

13. ábra: Kenőberendezés kialakítása

Egy könnyűszerkezetes váz tetejére kerül a hordozólap. Ide kerülnek felszerelésre az alkatrész megvezetését és tájolását végző elemek. A lapon kerül kialakításra a kenőfejek tartói, valamint a résolaj elvezető csatornái.

A berendezés alatt kármentő tálca található, a meghibásodáskor, vagy szereléskor kiömlő kenőolaj gyűjtésére. Így minimálisra csökkenthető a környezet szennyeződése.

A berendezést burkolattal láttuk el az illetéktelen benyúlás megakadályozása miatt.

14. ábra : Kenőfej kialakítása

A fej alsó részéhez csatlakoznak a precíziós adagoló szelepek. Az adagolószelepet sűrített-levegővel lehet működtetni. A pontos nyitási idő a vezérlő program szabályozza. Az adagolószelepre van csatlakoztatva a porlasztó levegő csatlakozója. Ez biztosítja, hogy a kenőanyag a fúvókából kilépve elporladjon.

Az alkatrész geometriája speciális, egyedi kenőfej kialakítását tette szükségessé. A fejből kilépő kenőanyag-levegő emulzió az alkatrész alsó furatának palástján képez kenőanyagfilmet. A lecsöpögő maradék kenőanyagot külön tárolóedénybe gyűjtjük.

Az alkatrész felületének megvédésére a kenőberendezés egészét lefedő műanyag borítóelemet alkalmaztunk. Be- és kivételkor így minimálisra csökkenthető az alkatrész sérülésének veszélye.

15. ábra : Áramlásmérő felépítése

Az adagolószelepek előtti kenőanyagvezetékbe került beépítésre az áramlásmérő egység. A mérő a hidraulikus motor elvén működik. Két egymáshoz kapcsolt fogaskereket az áthaladó folyadék

megforgatja. A fogaskerekek fogai mágneses jelet indukálnak az érzékelőkben. Ezt a jelet digitális négyzögjellé alakítja a beépített erősítő. Az érzékelők megkettőzése kisebb felbontást és a folyadék áramlási irányának meghatározását teszi lehetővé. A fogaskerekek precíziós golyóscsapágyakkal vannak a házba rögzítve, így a mérés pontossága megnövekszik. Az alkalmazott mérőeszköz 0,025 cm³ mérési pontossággal tudja a kenőanyag mennyiségét meghatározni.

4. Visszamaradó kenőanyaggyűjtő tartály

A kenőberendezés fejébe lecsöpögött, visszamaradó kenőolaj gyűjtésére és tárolására szolgál. A tartály áttetsző anyagból készül, így lehetővé teszi a tartályban lévő folyadék szintjének könnyű, vizuális ellenőrzését. A tartály ürítése során gondoskodni kell a szennyezett kenőanyag gyűjtéséről és ártalmatlanításáról.

16. ábra: Visszamaradó kenőanyag tartály

5. Villamos vezérlőszekrény

Ebbe az egységbe kerül beépítésre az elektromos rendszer szerelvényei, a vezérlőegység és a kijelző lámpasor.

17. ábra Villamos vezérlőszekrény a toronylámpával

A szekrénybe kerülnek az áramellátást biztosító szerelvények (tápegység, biztosíték, főkapcsoló). A szekrénybe kerül beszerelésre a berendezés vezérlését végző SIEMENS S7 típusú programozható logikai vezérlő (PLC). A vezérléshez csatlakoznak a különböző érzékelők, mérőeszközök villamos jelei, valamint a vezérlés által működtetett szelepek, kijelzőlámpák. A vezérlés a termelésfelügyelő rendszerrel is kapcsolatban van. Ez lehet digitális-IO, Profibus, Profinet, Ethernet adatkapcsolat.

A kijelzőlámpa IO-LINK kommunikáción keresztül kapcsolódik a vezérléshez. A tartályba beépített ultrahangos szintérzékelő ugyanilyen kommunikációval kapcsolódik a vezérléshez. A toronylámpa LED lámpasora alkalmas a folyadékszinttel arányos magasság megjelenítésére. Így a karbantartó személyzetnek folyamatos vizuális információ biztosítható a berendezésben lévő kenőanyag szintjéről. A toronylámpán különböző hibajelzések is megjeleníthetők.

Összegzés

A berendezésben megvalósítjuk mindazokat az ismereteinket, amelyeket a kenőberendezések terén korábban szereztünk. A mai modern gyártási rendszerek által támasztott magas minőségi követelményeknek megfelelően egészítettük ki mérési és megjelenítési technológiákkal a berendezést.

Reményeink szerint széleskörben tudjuk ezt a magas technológiai szintű berendezést tovább javítani és a jövőbeli megrendelőink megalégedésére üzemeltetni.